

الفقر والهشاشة الاجتماعية بالمناطق القروية زمن كورونا: جماعة عين الشكاك- إقليم صفرو بالمغرب أنموذجا

Poverty and social vulnerability in Moroccan rural areas during the Covid 19 era: A case study of Ain Cheggag, the province of Sefrou in Morocco

DOI : 10.5281/zenodo.7606571

احمد الهامل

باحث في الجغرافيا، مختبر: التراب، التراث والتاريخ»

جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس

بشرى سبتي

أستاذة باحثة، ، مختبر: التراب، التراث والتاريخ»

جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس

محمد حمجيق

أستاذ باحث، مختبر: التراب، التراث والتاريخ»

جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس

الفقر والهشاشة الاجتماعية بالمناطق القروية زمن كورونا: جماعة عين الشكاك - إقليم صفرو بالمغرب نموذجا

الملخص:

تعرف المجالات القروية بالمغرب انتشارا ملفتا لمظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية نتيجة عدة عوامل، منها: تدني مستوى دخل الساكنة، الجفاف، الأمية، البطالة، تفتت وتعدد الملكيات العقارية، وغير ذلك من العوائق التنموية بهذه الأوساط غير المحظوظة. في هذا السياق، تحاول هذه الورقة العلمية مقارنة موضوع الفقر والهشاشة الاجتماعية بجماعة عين الشكاك التابعة إداريا لإقليم صفرو، مع التركيز على تأثيرات جائحة "كورونا" على المستوى المعيشي للأسر.

توصلت الدراسة إلى نتائج جد مهمة، أبرزها الارتفاع الكبير لنسبة الفقر بهذا المجال القروي الهش، والذي يزكيه ضعف المستوى المعيشي لغالبية الأسر، ومحدودية دخل للساكنة. كما وقفت على حجم التأثيرات التي خلفتها جائحة "كورونا" على المستوى المعيشي للأسر، حيث ساهمت بشكل واضح في تراجع

احمد الهامل

باحث في الجغرافيا

جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، المغرب

بشري سبتي

أستاذة باحثة

جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، المغرب

محمد حمجيق

«أستاذ باحث

جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، المغرب

الدخل الشهري لسكانة عين الشكاك ودفعتهم إلى تقليص النفقات الأساسية إلى الحد الأدنى، على حساب احتياجاتهم الضرورية، من غذاء، وملبس، وتطبيب، وتمدرس.

الكلمات المفتاحية: الفقر، الهشاشة الاجتماعية، المجالات القروية، المستوى المعيشي، عين الشكاك، جائحة كورونا.

Poverty and social vulnerability in Moroccan rural areas during the Covid 19 era: A case study of Ain Cheggag, the province of Sefrou in Morocco

Abstract

Rural areas in Morocco witness a remarkable spread of poverty and social fragility due to several factors, including: the low-income population, drought, illiteracy, unemployment, the complexity and fragmentation of land ownership, and many other influential factors in these unfortunate quarters. In this respect, this research paper is an attempt to address the issue of poverty and social fragility in Ain Cheggag County, which is administratively affiliated to the province of Sefrou, with a focus on the effects of the Corona virus pandemic on family living standards.

The study reached significant results, importantly the high rate of poverty in this fragile rural quarter, which is confirmed by the poor living standards of most families, and the population low income. The study also examined the extent of the effects of the Corona virus pandemic on the living standards of families. The pandemic has clearly contributed to the decline in the monthly income level of the population of Ain Cheggag County and prompted them to reduce basic expenses to a minimum, at the expense of their very basic needs such as food, clothing, medicine, and schooling.

Keywords : Poverty - Social fragility - Rural areas - Living standard - Ain Cheggag county - Corona virus pandemic.

الوثيق بعملية التنمية، ولكون هاتين الظاهرتين من أكثر القضايا التي تثير النقاش سواء في البلدان النامية أو المتقدمة.

ومهما تباينت التمثلات الاجتماعية حول هذين المفهومين، إلا أن الكل يتفق على كون الفقر في

Ahmed ELHAMAL

PhD Student in Geography
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco

Bouchra SABTI

Lecturer-researcher
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco

Mohamed HAMJIK

Lecturer-researcher
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco

وإنما هم أشخاص يأملون في مستوى معيشي أفضل يؤمن لهم الحد الأدنى من الحاجيات الإنسانية الضرورية، من مأكل ومسكن ورعاية صحية وتعليم وحقوق تتجاوز ما هو بيولوجي.

لقد ساهم برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب في ثمانينيات القرن الماضي في تكريس الفقر والهشاشة الاجتماعية في مجموع التراب الوطني، حيث خلف تدهورا واضحا في الأوضاع الاجتماعية، وواكبته احتجاجات قوية طبعها العنف في كثير من الأحيان.⁴

ورغم الجهود الحثيثة التي بذلت وطنيا لمواجهة مثل هذه الظواهر المعيقة لمسارات التنمية، إلا أن تدني مستوى معيشة بعض الفئات الاجتماعية يبقى قائما خاصة بالمجالات القروية، فالجفاف والقروض ومحدودية الملكية العقارية وغير ذلك من العوائق التنموية بهذه الأوساط غير المحظوظة، كلها تنتج بالضرورة تدنيا ملحوظا على مستوى المداخيل⁵، فضلا عن البطالة والأمية والاضطرار للهجرة نحو الحواضر الكبرى.

لقد خلفت جائحة "كورونا" تداعيات اقتصادية واجتماعية واضحة بالمجالات الحضرية والقروية على السواء، أبرزها: الانخفاض الحاد في نشاط المقاولات، وتراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر، وتأجيج الشعور بالحرمان لدى فئات عريضة من المواطنين.

⁴ المملكة المغربية، التقرير الوطني: أهداف الألفية من أجل التنمية، 2010، ص 6.

⁵ العطري، عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية الموجلة، الرباط: طوب بريس، الطبعة الثانية، 2012، ص 122.

مجتمعاتنا المعاصرة لا زال ينظر إليه كوضعية تحط من قدر الإنسان وتمس كبريائه وكرامته¹. وتشكل مقولة الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو «الفقر هو مولد الثورات والجريمة» أساسا نظريا لتفسير حركة كثير من الثورات الكبرى عبر التاريخ الإنساني، والتي كان الفقر سببا الرئيسي أو أحد أسبابها المهمة².

ويعد الفقر بمثابة وضعية اجتماعية هشة وإحساس بالانتماء إلى فئة اجتماعية محرومة تفتقد للموارد الكافية³، بخلاف الهشاشة الاجتماعية التي تعتبر شكلا من أشكال الفقر، لكن بدرجة أقل نسبيا. ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تقديم تعريف جامع وشامل للفقر، لأنه ببساطة عبارة عن شعور بالحرمان يتداخل فيه البعد المادي بالبعد المعنوي، كما أن عتبه غير قارة وتباين من مجتمع لآخر.

وتختلف التمثيلات الاجتماعية حول الفقر باختلاف الأزمنة، فلا يمكن أن نلخص الفقر في وقتنا الحاضر في الفقر الغذائي، لأن المجاعات الكبرى لم تعد موجودة بنفس الحدة، كما أن الفقراء الحاليين ليسوا أناسا جائعين بالضرورة،

¹ قرنفل، حسن، الفقر: من الإحسان إلى التنمية البشرية، الرباط: مطبعة الأمنية، 2017، ص 23. نقلا عن:

Geremek B., La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du moyen-âge à nos jours. (Gallimard), Paris, 1987.

² بنت سيف الأحمد، عائشة، أثر ثقافة الفقر على بعض القيم والمواقف التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة المدينة المنورة، دراسات: العلوم التربوية، المجلد 40، العدد 1، 2013، ص 212.

³ حسن قرنفل، 2017، مرجع سابق، ص 15.

والميكانيكية⁹. إضافة إلى إحداث فضاءات للعروض وقطب للخدمات والتكوين. ومن شأن هذا المشروع الطموح أن يخلق أنشطة مدرة للدخل ويوفر فرصا جديدة للشغل لسكان المنطقة، ويعزز الدورة الاقتصادية للجهة ككل.

الفقرة الثانية: الخصائص البشرية

حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فقد بلغ عدد سكان جماعة عين الشكاك 20456 نسمة، 10124 نسمة منها مستقرة بمركز الجماعة، ويقدر عدد الأسر في هذا الحيز الجغرافي ب: 4048 أسرة، بمتوسط عدد أفراد يعادل 5 أشخاص للأسرة الواحدة.

وتتوفر هذه الجماعة على بنية عمرية شابة، حيث تبلغ نسبة السكان النشيطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة 65.1% من مجموع السكان، الأمر الذي يثبت توفرها على طاقات بشرية مهمة من شأن توظيفها الأمثل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة أن ينعكس إيجابا على السيرورة التنموية لهذا المجال الترابي، لكن هذا الطموح المشروع يصطدم بواقع الركود الاقتصادي الذي يميز هذه المنطقة، والذي لا تعكسه نسبة البطالة المعلن عنها في الإحصاء الرسمي لسنة 2014 (6.9%). وفي ظل الانحصار الكبير للأنشطة الاقتصادية وقلة فرص الشغل وتأثرها بموسمية النشاط الفلاحي تضطر نسبة مهمة من شباب المنطقة إلى البحث عن العمل

⁹المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس: https://fesmeknesinvest.ma/ar/projet_phares?page=2

خيار المنتمية لإقليم صفرو، وغربا جماعتي بطيط ولقصير التابعتان للنفوذ الترابي لإقليم الحجاب.

تشكل الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي بهذا المجال الترابي، إذ تشغل 49.1% من الساكنة⁷. وتقدر المساحة الصالحة للزراعة ب 9800 هكتار، أي ما يعادل 77% من المساحة الإجمالية للجماعة، 2848 هكتارا منها عبارة عن مساحات مغروسة⁸.

تفتقد جماعة عين الشكاك حاليا لبنية صناعية حديثة من شأنها أن تساهم في التنشيط الاقتصادي للمنطقة وتتيح فرصا للشغل لشبابها، رغم قربها النسبي لمدينة فاس وتوفيرها لفرص عقارية مهمة للمستثمرين.

تشتهر المنطقة بصناعات تقليدية متنوعة نذكر منها: صناعة القفة والأزرار الحربية والحديدية، هذه الأخيرة عبارة عن زي نسائي خارجي يصنع من الصوف وترتديها النساء عادة في المناسبات، وبالأخص العروس الأمازيغية.

ومن المرتقب أن يتم تشييد قطب صناعي مهم بمنطقة عين الشكاك، على مساحة تقدر ب 82 هكتار، سيضم 239 وحدة صناعية متخصصة في صناعة المنتوجات الجلدية والصناعات الغذائية والنسيجية، وكذا الصناعات المعدنية

⁷ Haut Commissariat au Plan, Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2014: La Profession et l'Activité Economique au Niveau Communal.

⁸ عمالة إقليم صفرو: <https://www.indh-sefrou.ma/communes>

للشرب¹³، ناهيك عن كون الدواوير المستفيدة من هاتين الخدمتين يوجد ضمنها أسر لم تلج بعد لهذه الخدمات الأساسية البسيطة. كما أن 30% من الأسر فقط ترتبط بشبكات الصرف الصحي، بينما يضطر أكثر من الثلثين إلى التخلص من الفضلات والمياه المستعملة بطرق غير مقبولة، من خلال الحفر fosses septiques.

وبخصوص المستوى الدراسي للسكان، تشير نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 إلى أن 45.8% منهم بدون مستوى تعليمي يذكر، و29.1% منهم لم يتجاوزوا السلك الابتدائي، فيما يتوفر 21.7% على مستوى إعدادي أو ثانوي¹⁴. وهو ما جعل الحرمان في مجال التعليم يساهم ب 65.21% من نسبة الفقر متعدد الأبعاد بهذه الجماعة القروية¹⁵.

هذا المستوى التعليمي المتدني للسكان يساهم مع مرور الوقت في هدر فرصها المستقبلية لتطوير وضعيتها الاجتماعية وتحسين دخلها ومستوى معيشتها، لأن التعليم أحد الوسائل الأساسية لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، ولكونه من المنظور الاقتصادي نوعاً من أنواع الاستثمار الناجح في الرأسمال البشري.

في المراكز الحضرية المجاورة، خاصة بمدن فاس ومكناس وصفرو.

المطلب الثاني: الفقر والهشاشة الاجتماعية بتراب عين الشكاك

الفقرة الأولى: مجتمع وعينة الدراسة

أولاً: خصائص المجتمع المدروس

تتميز منطقة عين الشكاك كغيرها من المجالات القروية بارتفاع نسب الفقر والهشاشة الاجتماعية، في ظل سيادة الأنشطة الفلاحية المعيشية وتدني المستوى التعليمي لسكانها وقلة فرص الشغل المتاحة أمام شبابها. فبالرغم من التراجع الواضح لنسبة الفقر المتعدد الأبعاد¹⁰، والتي انتقلت من 29.6% سنة 2004 إلى 9.4% سنة 2014¹¹ لا زالت المؤشرات السوسيو-اقتصادية متدنية نسبياً بهذا المجال الترابي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 26.8% من الساكنة تعيش في وضعية هشاشة اجتماعية¹² متجاوزة المعدل الوطني المحدد في 18%، و11% من الدواوير لا تزال غير مرتبطة بالكهرباء، و13% كذلك لم تصلها شبكة الماء الصالح

¹⁰ تستند مقارنة قياس الفقر متعدد الأبعاد وفقاً لتقرير المندوبية السامية للتخطيط المعنون ب: "النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014: المشهد الترابي والدينامية" على حزمة واسعة من الاحتياجات، من المفترض أن يشكل النقص النسبي أو المطلق فيها مصدراً أو مظهراً للفقر أو استنساخه الاجتماعي. وتشمل هذه الاحتياجات التعليم والصحة والولوج للماء والكهرباء والصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف السكن. هذه المجالات تمثل الأهداف الرئيسية المعتمدة من طرف جدول أعمال التنمية المستدامة لسنة 2030.

¹¹ Haut Commissariat au Plan, Cartographie de la pauvreté communale 2004-2014.

¹² Haut Commissariat au Plan, 2007, Indicateurs communaux de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l'inégalité.

¹³ Haut Commissariat au Plan, RGPH 2014, Indicateurs communaux: Ménages.

¹⁴ Haut Commissariat au Plan, RGPH 2014, Indicateurs communaux: Individus.

¹⁵ Haut Commissariat au Plan, Cartographie de la pauvreté communale 2004-2014.

ثانيا: وصف العينة المدروسة

مبيان رقم 1: نوعية الدخل الشهري لدى عينة الدراسة

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

يظهر من خلال معطيات المبيان رقم 1 أن الأغلبية الساحقة من الأسر المستجوبة تتوفر على دخل غير ثابت بنسبة 92%، هذه الوضعية الاجتماعية غير المستقرة يترتب عنها تحديات كبيرة في تدبير نفقات الأسرة، كما يولد لها حسب تصريحات المستجوبين إحساسا متناميا بالحرمان والإقصاء الاجتماعي، خاصة مع محدودية مصادر الدخل المتوفرة لدى ساكنة هذا المجال القروي.

جدول رقم 1: مصادر دخل الأسر

العدد	مصادر الدخل
28	أجور
55	مدخول الأنشطة الفلاحية
6	مدخول ممتلكات عقارية (كراء-فوائد...)
4	التقاعد أو المعاش
4	تحويلات من الخارج
8	مساعدة عائلية-إعانات اجتماعية...
9	التجارة

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة غير عشوائية (قصدية) مكونة من 100 فرد، يمثلون 100 أسرة من أصل 4048 أسرة بالمجال المدروس (أي بنسبة تمثيلية تعادل 2,5%). يشكل فيها الإناث 21% في حين يمثل الذكور 79%. وقد فرضت علينا الظرفية الخاصة التي تمر بها البلاد، والمتسمة بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي توظيف عينة محدودة نسبيا، لتقليل مخاطر انتشار العدوى، جراء تفشي فيروس "كوفيد 19"، خاصة وأن الدراسة الميدانية قد أجريت في شهر يناير 2021.

الفقرة الثانية: واقع الفقر والهشاشة بمجال الدراسة

أولا: الدخل الفردي للعينة المدروسة

يعتبر الدخل الشهري للأسرة من المؤشرات الأساسية التي يمكن أن نقارب بها ظاهرة الفقر والهشاشة الاجتماعية، حيث يمكننا هذا المعطى من معرفة قدرة الساكنة على تلبية حاجياتها الأساسية. وينقسم الدخل إلى نوعين: دخل قار يكون مصدره عادة أجور ثابتة سواء في القطاعين العام أو الخاص، ودخل متذبذب أي غير ثابت ويتغير من شهر لآخر، ونجد هذا الصنف من الدخل لدى الفلاحين والتجار والعمال المياومين والصناع التقليديين.

تتحصل على دخل يتراوح بين 2000 و4000 درهم. أما أصحاب الدخل المرتفع الذي يفوق 8000 درهم فلا تتجاوز نسبتهم 3%، وهو الأمر الذي يعكس صورة قاتمة نسبياً عن المستوى المعيشي لسكان هذه الجماعة القروية.

ثانياً: مستوى الفقر والهشاشة للعينة المدروسة

لتتضح لنا الصورة أكثر بخصوص مستويات الفقر والهشاشة بهذا المجال الترابي، حاولنا الرجوع للأدبيات المؤطرة لتصنيف الفقر والهشاشة بالمغرب، حيث وجدنا أن أبحاث المندوبية السامية للتخطيط حول الفقر في الوسط القروي تعتبر السكان الذين يعيشون في أسرة يقل دخلها الفردي عن 3569 درهما سنوياً تحت عتبة الفقر¹⁶. أما الهشاشة الاجتماعية في الوسط القروي، فيصنف ضمنها الأشخاص المهددون بالفقر بشكل مستمر، أي الأشخاص الذين يعيشون في أسر يتراوح إنفاقها بين 3569 و5353 درهما سنوياً.

وعلى هذا الأساس، تم تصنيف الأسر المبحوثة بناء على معطين أساسيين: أولهما الدخل الشهري، وثانيهما عدد أفراد الأسرة، وقد جاءت النتائج كما يلي:

يتبين من خلال تحليل نتائج الدراسة الميدانية أن الأنشطة الفلاحية تشكل مصدر دخل لـ 55% من الأسر، تليها الأجور المتحصل عليها من الاشتغال في مجال الخدمات (البناء-النسيج-الميكانيك-الوظيفة العمومية...) بنسبة 28%. أما التجارة فتشكل مورداً رئيسياً للدخل لدى 9% من الأسر، في حين صرح 12% من المبحوثين أن أسرهم تعيش على المساعدات العائلية أو الإعانات الاجتماعية أو تحويلات أفراد الأسرة المقيمين بالخارج.

ومن شأن معرفة متوسط الدخل الشهري للأسر بمجال الدراسة أن يقدم لنا صورة أوضح حول مستوى المعيشة:

مبيان رقم 2: توزيع العينة حسب متوسط الدخل الشهري للأسر

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

نستنتج من خلال المبيان رقم 2 أن 36% من الأسر المبحوثة يقل دخلها الشهري عن 1000 درهم، و47% منها يتراوح دخلها بين 1000 و2000 درهم، في حين أن 13% فقط من الأسر

¹⁶ المملكة المغربية، أهداف الألفية من أجل التنمية: التقرير الوطني، 2012، ص 15.

المحدود لأسرهم لا يمكنهم من توفير الاحتياجات الضرورية اليومية، وغالبيتهم من ذوي الدخل الشهري الأقل من 2000 درهم.

وعندما طلبنا من المبحوثين تصنيف أسرهم وفق سلم لدرجات الغنى والفقير (غنية جدا- غنية نسبيا-متوسطة-فقيرة نسبيا-فقيرة جدا) جاءت الإجابات كالآتي:

مبيان رقم 3: تصنيف الأسر حسب درجات الفقر والغنى

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

انطلاقا من معطيات المبيان رقم 3، يتبين أن 3% من أفراد العينة صنفوا أسرهم في خانة الأسر الغنية نسبيا، وهو ما يتوافق تماما مع عدد الأفراد الذين تتحصل أسرهم على دخل شهري يفوق 8000 درهم. بينما يرى 36% منهم أن أسرهم في وضعية اجتماعية متوسطة، و61% من أفراد العينة صنفوا أسرهم كأسر فقيرة لا قدرة لها على تحمل نفقات وتكاليف المعيشة اليومية.

وفي سياق متصل، أكد 65% من المبحوثين أن نسبة الفقراء بمنطقة عين الشكاك ترتفع مع

جدول رقم 2: تصنيف أسر العينة وفق معايير الفقر والهشاشة الاجتماعية

أصحاب الدخل الأقل من 1000 درهم		أصحاب الدخل ما بين 1000 و2000 درهم		التصنيف	عدد أفراد الأسرة	النسبة من مجموع الأسر
التصنيف	عدد الأسر	التصنيف	عدد الأسر			
تحت عتبة الفقر	9 %	تحت عتبة الفقر	9	تحت عتبة الفقر	3428	12%
تحت عتبة الفقر	11 %	تحت عتبة الفقر	11	تحت عتبة الفقر	2181	9%
تحت عتبة الفقر	17 %	تحت عتبة الفقر	17	تحت عتبة الفقر	1714	8%

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

بعد إنجاز مقارنة دقيقة بين عدد أفراد الأسرة ومتوسط الدخل الشهري، تم احتساب الدخل الفردي السنوي لكافة الأسر المبحوثة. وبالرجوع للجدول رقم 2، يتبين أن 57% من الأسر يصنف أفرادها تحت عتبة الفقر، و9% يعيش أفرادها في وضعية هشاشة اجتماعية. ويلاحظ عموما أن الأرقام سالفة الذكر تتعدى ما هو مصرح به في الإحصائيات الرسمية، هذا التضارب في النسب يمكن أن يكون مرتبطا بمدى تمثيلية العينة للمجتمع المدروس.

وفيما يخص قدرة الأسر على تلبية حاجياتها الأساسية من مأكّل وملبس وتعليم وتطبيب، أجاب 84% من المبحوثين أن الدخل الشهري

الخصوصيات التنموية لكل مجال على حدة، وتستجيب للحاجيات الملحة للسكان المحلية.

هذا الوضع الاجتماعي الهش لسكان جماعة عين الشكاك سيتفاقم أكثر مع الانتشار الواسع لفيروس "كورونا"، الذي أضر بالاقتصاد المغربي على غرار باقي دول العالم، وأدى إلى توقيف شبه كلي للعديد من الأنشطة الاقتصادية بمجموع التراب الوطني. وهو الأمر الذي وقف عنده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أحد تقاريره، التي أشارت إلى أنه "إلى جانب الإجراءات التقييدية التي لم تيسر الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الصحة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، ساهم الانخفاض في الدخل في زيادة حدة التفاوتات الموجودة أصلا، مما يشكل عاملا قد يؤدي إلى رجوع فئات من الساكنة إلى الفقر".¹⁸

المبحث الثاني: تأثيرات جائحة كورونا على المجال القروي، جماعة عين الشكاك نموذجا

خلفت جائحة "كورونا" منذ مارس 2020 تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة على الاقتصاد المغربي، وبدرجة أكبر على المجالات القروية المشابهة لجماعة عين الشكاك، خاصة مع إعلان المملكة المغربية لحالة الطوارئ الصحية للسيطرة على تفشي الوباء، وما واكب ذلك من تقييد للحركة وتوقف شبه كلي لبعض الأنشطة الإنتاجية، وهو الأمر الذي كانت له

¹⁸ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا "كوفيد-19" والسبل الممكنة لتجاوزها، 2020، ص 13.

مرور الوقت، نظرا لقلّة فرص الشغل أو بالأحرى موسميتهما بحكم ارتباط غالبيتها بالنشاط الفلاحي، وكذا ضعف الاستثمارات، وهو ما يؤشر على محدودية السياسات العمومية المحلية المتبعة في مجال محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية.

تتضح جوانب الفقر والهشاشة أكثر فأكثر عند مقارنة الوضعية المعيشية لأسر المبحوثين مع الظروف السابقة لأبوي رب الأسرة، حيث صرح 37% فقط من أفراد العينة بأن أسرهم تعيش حاليا في وضعية مادية واجتماعية أفضل، بينما أجاب 63% منهم بأن وضعيتهم مشابهة أو أقل مما كان عليه الحال سابقا. مما يدل على أن ثلثي أفراد العينة تقريبا يتوارثون الفقر والهشاشة جيلا عن جيل، في زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خصصت برنامجا قائما بذاته تحت مسمى: "برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي"، لتعزيز الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة والحكامة المحلية.¹⁷ وهو الأمر الذي يستوجب ابتكار سياسات وأدوات جديدة تتماشى مع

¹⁷ للتوسع أكثر في الموضوع يمكن الرجوع للوثائق المؤطرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة " PRÉSENTATION DE LA PHASE III: 2019-2023 " الذي يقدم بالتفصيل خصوصيات المرحلة الثالثة، التي خصصت لها ميزانية مهمة بلغت 8 ملايين درهم، موزعة على 4 برامج أساسية:

- البرنامج الأول: تدارك الخصائص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايين درهم)؛
- البرنامج الثاني: مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (4 ملايين درهم)؛
- البرنامج الثالث: تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب؛
- البرنامج الرابع: الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

27% فقدت نصف دخلها، 10% بحوالي الثلثين، و8% توقف دخلها كلياً، وقد شمل هذا التأثير الفئات المشتغلة بقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات على السواء. أما 27% المتبقية فقد صرحوا بأن دخلهم لم يتأثر بتاتا بفعل الجائحة، ومن ضمن هؤلاء نجد فئة الموظفين العموميين والمتقاعدين.

هذا التراجع المهم في دخل الأسر فرض عليها الاعتماد على مداخيل بديلة، وكذا إعادة النظر في تدبير النفقات، بما يمكنها من الحفاظ على الحد الأدنى من كرامتها الإنسانية.

مبيان رقم 4: توزيع الأسر حسب البدائل المعتمدة

للتعويض تراجع الدخل الشهري

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

يوضح المبيان رقم 4 أن 85% من الأسر لجأت لطلب دعم الدولة أو المساعدات العائلية خلال فترة الطوارئ الصحية، و62% اختارت الاقتصاد في النفقات والاكْتفاء بالأساسيات فقط كوسيلة لمواجهة الضائقة المالية، 14% اعتمدت على المدخرات أو قامت ببيع ممتلكاتها، فيما لجأت 30% من الأسر إلى الاقتراض. هذا

انعكاسات سلبية واضحة على دخل العديد من الأسر.

وفي محاولة منها للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الفيروس عملت الحكومة على إنشاء صندوق خاص لمواجهة هذه المعضلة بتاريخ: 9 أبريل بمبلغ 10 مليار درهم، انضفت إليه مساهمات المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة فضلاً عن المبادرات الخاصة للمواطنين، ليصل غلافه الإجمالي إلى 34 مليار درهم¹⁹. وقد خصصت لرفع قدرات النظام الصحي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الركود المرتقب، إضافة إلى تقديم تعويضات شهرية تقدر ب 2000 درهم للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين، ودعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل (من 800 إلى 1200 درهم شهرياً حسب عدد أفراد الأسرة)، وهي الإجراءات التي كان لها وقع إيجابي لدى العديد من الأسر، بما فيها ساكنة عين الشكاك.

المطلب الأول: تأثير الجائحة على دخل

الأسر

لقد أظهرت الدراسة الميدانية أن 73% من الأسر أقرت بأن جائحة "كورونا" أثرت على دخلها وعلى ظروفها المعيشية اليومية لكن بدرجات متفاوتة طبعاً، حيث بين تحليل النتائج أن 7% من الأسر تراجع دخلها بحوالي الربع، 21% بحوالي الثلث،

¹⁹ لباسو، عبد الحق وآخرون، استراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد 19، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الأوراق السياسية، 2020، ص 12.

الملابس 29%. وفيما يخص النفقات المتعلقة بالتنظيف، فلم تتجاوز نسبة الأسر التي طلبت الاستشارة الطبية 25%، وغالبيتهم اختار اللجوء للمستوصفات والمراكز الصحية العمومية لكونها تقدم خدمات مجانية، كما أن 61% من المبحوثين أكدوا أنهم اضطروا لطلب الاستشارة مباشرة من الصيدلية عند اقتناء الأدوية دون وصفة طبية بغرض الاقتصاد في مصاريف العلاج.

وفيما يتعلق باقتناء مواد النظافة والتعقيم الضرورية للوقاية من خطر فيروس "كورونا"، فقد صرح 76% من أفراد العينة أنهم حرصوا على شراء مواد النظافة المتعارف عليها في المجتمع القروي، والمتمثلة في المحلول المبيض ومسحوق الغسيل. أما المحلول الخاص بتعقيم اليدين فقد كان خارج اهتماماتهم، نظرا لكلفته المرتفعة التي لا تقل عن 60 درهم للتر الواحد.

مبيان رقم 5: قدرة الأسر على التعامل مع النفقات الأساسية في فترة الجائحة

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

يظهر المبيان رقم 5 أن معظم الأسر بجماعة عين الشكاك وجدت صعوبة في التعامل مع

الحل الأخير وإن كان له نفع مرحلي بالنسبة لهذه الأسر، فإنه سيساهم على المدى المتوسط في تكريس المزيد من الفقر والهشاشة بالنسبة لفئة تعاني أصلا من ضعف الدخل الشهري وعدم انتظامه.

المطلب الثاني: تأثير جائحة كورونا على الإنفاق الأسري

للقوف على درجة تأثير جائحة "كورونا" على الوضعية المعيشية للأسر بمجال الدراسة، تم التركيز على دراسة السلوك الاستهلاكي للعينة خلال فترة الطوارئ الصحية. وقد جاءت الإجابات كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم 3: قدرة الأسر على تلبية الحاجيات الضرورية خلال فترة جائحة كورونا

الحاجيات الضرورية	النسبة المئوية
شراء الملابس	29,00%
تناول الفواكه واللحم	30,00%
استشارة الطبيب في حالة	25,00%
اقتناء الدواء	61,00%
اقتناء مواد النظافة	76,00%

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

يتبين من خلال تحليل الإجابات التي قدمها المبحوثون حول قدرة أسرهم على تغطية بعض الحاجيات الأساسية أن 30% من الأسر فقط استطاعت أن تحافظ على عاداتها الغذائية من خلال تناول الفواكه واللحوم والسمك بالوتيرة المعهودة في فترة ما قبل الجائحة، ولم تتعد نسبة الأسر التي تمكنت من شراء حاجياتها من

وفي ذات السياق، فمن شأن معرفة وتحليل نظرة الساكنة لبعض الخدمات الاجتماعية أن يؤكد أو يدحض الاستنتاجات السالفة الذكر بخصوص تدني المستوى المعيشي بهذا المجال الترابي. ويظهر المبيان الموالي توزيع إجابات أفراد العينة حول درجة رضاهم عن بعض المجالات التي تعد بمثابة حقوق يضمنها لهم الدستور المغربي والمواثيق الدولية كذلك.

مبيان رقم 6: درجة رضى السكان عن بعض المجالات

المصدر: دراسة ميدانية، 2021.

نستنتج من خلال المعطيات الواردة في المبيان رقم 6 أن المجالات التي لا تحظى برضى الأسر بعين الشكالك عموما هي كالتالي: الدخل بنسبة 71%، الصحة بنسبة 69%، الشغل بنسبة 62% والتعليم بنسبة 57%. وفي هذا الصدد، فقد أبان المبحوثون عن مستوى رضى عال عن السكن لكون 81% من الأسر المبحوثة تملك سكنها الخاص وهي بذلك تشعر بنوع من الارتياح ما دامت بعيدة عن مشاكل الكراء والرهن، وصرح 68% بأنهم راضون عن مستوى الحقوق

النفقات الأساسية، حيث عبر 78% من المبحوثين أن أسرهم وجدت صعوبة في أداء فاتورة الماء والكهرباء خلال فترة الجائحة ولم تتغلب نسبيا على هذه الفواتير إلا بعد استفادتهم من عملية التقسيط وتوزيعها على عدة أشهر، كما طرحت النفقات العلاجية ومستلزمات التعليم عن بعد تحديات مالية كبيرة أمام ساكنة هذا المجال القروي، إذ صرح 68% من المبحوثين أن نفقات التعليم والصحة استنزفت حصة مهمة من ميزانية الأسرة خلال فترة الطوارئ الصحية. بينما صنف المبحوثون نفقات التغذية والتنقل في درجة صعوبة أقل، لسببين أساسيين: أولهما أن التغذية مطلب غريزي يشكل أولوية الأولويات وتلبيته تأتي في قائمة الاهتمامات مهما كانت الظروف، وثانئها أن حركة التنقل خضعت للمنع والتقييد من طرف السلطات الأمنية لفترة طويلة، ومن البديهي إذن أن يحجم السكان نسبيا عن طلب هذه الخدمة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

يبدو إذن من خلال تحليل نفقات الأسر خلال فترة الجائحة، أن النفقات غير الغذائية شكلت عبئا بالنسبة لغالبية ساكنة عين الشكالك، خاصة تلك المتعلقة بخدمات أساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التغلغل الكبير للفقر والهشاشة بهذا المجتمع القروي، الذي لا يمتلك المقومات الأساسية بعد للانعتاق من هذه الآفة الاجتماعية.

آمالهم لتحسين أحوالهم المعيشية، مع ما يحمله هذا الخيار من مشاكل وتحديات إضافية للمدن المجاورة (اتساع رقعة السكن العشوائي-الحاجة للبنيات التحتية-البطالة-تزايد نسب الانحراف والجريمة...).

وقد أثبتت النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة أن نسبة الفقر بجماعة عين الشكاك لا زالت مرتفعة، حيث تبلغ نسبة السكان المصنفين تحت عتبة الفقر %57. هذا الواقع الاجتماعي المقلق يستدعي صراحة إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمسألة الاجتماعية ككل خاصة بالأوساط القروية، وتفرض علينا التفكير من جديد في صيغ واستراتيجيات تمكن من إعادة الاعتبار لهذه الفئة غير المحظوظة من المواطنين، وتكفل الحد الأدنى من كرامتهم الإنسانية.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن جائحة "كورونا" كان لها وقع جد سلبي على المستوى المعيشي للأسر، حيث ساهمت في تراجع الدخل الشهري لسكان عين الشكاك ودفعتهم إلى تبني سياسة تقشفية بشكل قسري، ولو على حساب احتياجاتهم الأساسية من غذاء، وملبس، وتطبيب، وتمدرس. وهو الأمر الذي يفسر عدم رضى السكان عن مستوى دخلهم الحالي، ونوعية شغلهم، وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تميز غالبية الأوساط القروية بالمغرب، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا، تفرض علينا

والحريات في محيطهم السكني. هذا المعطى الأخير يبقى مثيراً للانتباه وي طرح تساؤلات مشروعة من قبيل: كيف لسكان محرومة وتواجه ضغوطات يومية لتغطية متطلباتها المعيشية أن تعبر عن رضاها الواضح عن الواقع الحقوقي بالمنطقة؟ والإجابة على هذا السؤال تحتمل وجهان: أولهما أن ضعف المستوى الدراسي للمبحوثين لم يسعفهم في استيعاب الدلالات الحقيقية والعميقة لكلمة حقوق/حريات، وثانيهما يرجع للتوجس والشك الذي أبداه أفراد العينة عند إثارة موضوع حقوق الإنسان، لأنه ووفقاً لتمثلات الفئات الاجتماعية البسيطة فهذا النوع من المواضيع لا زال يعتبر من الطابوهات التي تقتضي الحيطة والحذر، رغم التقدم الكبير الذي حققته بلادنا في الجانب الحقوقي.

خاتمة

أسفرت الدراسة الميدانية المتعلقة بالفقر والهشاشة الاجتماعية بجماعة عين الشكاك عن نتائج جد مهمة، أبرزها ضعف المستوى المعيشي لغالبية الأسر، ومحدودية الدخل الشهري وعدم انتظامه. كما تبين أن المستوى التعليمي المتدني لسكان هذا المجال يعتبر عاملاً رئيسياً في تفكير الأسر ومعيقاً لإمكانية ارتقائها في السلم الاجتماعي.

وأمام هذه الأوضاع المتأزمة تجد بعض الأسر نفسها مضطرة للبحث عن فرص جديدة قد توفرها لها الحواضر الكبرى، فتكون الهجرة بمثابة حبل النجاة الذي يعقد عليه البعض

العوامل والمحددات الاقتصادية التي جعلت من المناطق القروية المغربية مجالات لتفريخ وإنتاج الفقر والهشاشة الاجتماعية؟ أي دور تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التخفيف من حدة الأزمات الاجتماعية بهذه الأوساط؟ أي أهمية تكتسبها المناطق القروية في النموذج التنموي الجديد؟

أكثر من أي وقت مضى إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول ظاهرة الفقر، باعتماد أدوات ومنطلقات منهجية مختلفة، تتكاثف فيها جهود السوسولوجي والجغرافي والاقتصادي. في محاولة لتفكيك وفهم هذا الواقع السوسيو-اقتصادي المعقد، وللإجابة كذلك على بعض التساؤلات المقلقة والمشروعة، من قبيل: ما هي

البيبلوغرافيا

المراجع باللغة العربية:

الأحمدي، عائشة بنت سيف. "أثر ثقافة الفقر على بعض القيم والمواقف التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة المدينة المنورة"، دراسات: العلوم التربوية، المجلد 40، العدد 1، 231-212، عمان، 2013.

باسو، عبد الحق وآخرون. استراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد 19، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الأوراق السياسية، الرباط، 2020.

العطري، عبد الرحيم. تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة، الرباط، طوب بريس، الطبعة الثانية، 2012.

الفارس، عبد الرزاق. الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001.

قرنفل، حسن. الفقر: من الإحسان إلى التنمية البشرية، الرباط، مطبعة الأمنية، 2017.

لحيلح، الطيب وجصاص، محمد. "الفقر: التعريف ومحاولات القياس"، أبحاث اقتصادية وإدارية، منشورات كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد 7، يونيو، 188-165، بسكرة، 2010؛

مجلة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السياسات العمومية وتحديات المسألة الاجتماعية في المغرب، العدد 60، مراكش، 2020.

مجلة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السياسات العمومية وتحديات المسألة الاجتماعية في المغرب، العدد 60، مراكش، 2020.

التقارير والمجلات:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا "كوفيد-19" والسبل الممكنة لتجاوزها، 2020.

المملكة المغربية، التقرير الوطني: أهداف الألفية من أجل التنمية، 2012؛

المملكة المغربية، التقرير الوطني: أهداف الألفية من أجل التنمية، 2010.

المراجع الأجنبية:

Geremek B., 1987, La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du moyen-âge à nos jours. Paris, Gallimard.

Olivier B. & Ulugbek A., 2021, Poverty and COVID-19 in Africa and Latin America, World Development, 142. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com.ernessources.imist.ma/>

Roxana G. & Mostak A., 2020, COVID-19 response needs to broaden financial inclusion to curb the rise in poverty, World Development, 138. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com.ernessources.imist.ma/>

Sere, D. & Nicole, D., 2008, La pauvreté, Bréal édition, France.

Les Rapports:

Haut Commissariat au Plan, 2007, Indicateurs communaux de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l'inégalité. <https://www.hcp.ma/downloads/>

Haut Commissariat au Plan, Cartographie de la pauvreté communale 2004-2014. <https://www.hcp.ma/downloads/>

Haut Commissariat au Plan, Principaux résultats de la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle 2014 Paysage territorial et dynamique. <https://www.hcp.ma/downloads/>

Haut Commissariat au Plan, Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2014: La Profession et l'Activité Economique au Niveau Communal. <https://www.hcp.ma/downloads/>

Haut Commissariat au Plan, RGPH 2014, Indicateurs communaux: Ménages. <https://www.hcp.ma/downloads/>

Ministère de l'Intérieur, Initiative Nationale pour le Développement Humain, Présentation de la phase III: 2019-2023.

Les sites électroniques:

المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس: https://fesmeknesinvest.ma/ar/projet_phares?page=2

عمالة إقليم صفرو

مجلة القانون و المجتمع

المجلد الثامن - يناير / مارس 2023